

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19380726>

FISKAL SIYOSATNING NAZARIY ASOSLARI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI

Nu'monov Hakimjon Davlatjon o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, Iqtisodiyot fakulteti, Makroiqtisodiyot kafedrası, "Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar" yo'nalishi 3-bosqich talabasi

E-mail: nomonovhakimjon14@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada fiskal siyosatning iqtisodiy mohiyati, uning nazariy asoslari hamda iqtisodiy o'sishga ta'sir mexanizmlari kompleks tahlil qilinadi. Fiskal siyosatning asosiy vositalari — davlat xarajatlari, soliqlar va byudjet muvozanatining makroiqtisodiy barqarorlik hamda iqtisodiy o'sishga ta'siri turli iqtisodiy nazariyalar doirasida yoritiladi. Keynscha, neoklassik va zamonaviy yondashuvlar asosida fiskal siyosatning qisqa va uzoq muddatli ta'siri baholanadi. Xalqaro tajriba va O'zbekiston amaliyoti misolida fiskal siyosatning samaradorligi tahlil qilinib, iqtisodiy o'sishni barqaror ta'minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: fiskal siyosat, davlat xarajatlari, soliqlar, iqtisodiy o'sish, makroiqtisodiy barqarorlik, byudjet defitsiti.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется экономическая сущность фискальной политики, её теоретические основы и механизмы влияния на экономический рост. В рамках кейнсианской, неоклассической и современной экономической теории рассматривается влияние государственных расходов, налогов и бюджетного баланса на макроэкономическую стабильность. На основе международного опыта и практики Узбекистана предлагаются научно-практические рекомендации по обеспечению устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: фискальная политика, государственные расходы, налоги, экономический рост, макроэкономическая стабильность, бюджетный дефицит.

THE ORETICAL BASIS OF FISCAL POLICY AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH

ABSTRACT

This article analyzes the economic essence of fiscal policy, its theoretical foundations, and mechanisms of its impact on economic growth. The role of government expenditures, taxation, and budget balance in ensuring macroeconomic stability and growth is examined within Keynesian, neoclassical, and modern economic frameworks. Based on international experience and the case of Uzbekistan, the effectiveness of fiscal policy is assessed and practical recommendations for achieving sustainable economic growth are proposed.

Keywords: fiscal policy, government expenditure, taxation, economic growth, macroeconomic stability, budget deficit.

KIRISH

Fiskal siyosat davlatning soliq va xarajatlar vositasida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishning asosiy instrumentidir. Zamonaviy iqtisodiyotda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda fiskal siyosatning roli juda muhim bo'lib, global inqirozlar (2008–2009 moliyaviy inqirozi, 2020 COVID-19 pandemiyasi) davrida ko'plab davlatlar fiskal stimul orqali iqtisodiy pasayishni yumshatgan.

O'zbekiston Respublikasida 2017 yildan boshlab keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar doirasida fiskal siyosat faollashdi: soliq islohoti amalga oshirildi, byudjet shaffofligi oshirildi, infratuzilma va ijtimoiy loyihalarga xarajatlar ko'paydi. Ushbu jarayonda fiskal siyosatning iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash dolzarb muammo hisoblanadi, chunki mamlakatning barqaror o'sishi fiskal intizom va samarali xarajatlarga bog'liq.

Maqolada ko'tarilgan muammo – fiskal siyosatning nazariy asoslari va uning iqtisodiy o'sishga ta'sirini O'zbekiston misolida tahlil qilish. Tadqiqotning tanlanish sababi – O'zbekistonning o'tish davri iqtisodiyoti va so'nggi islohotlar fiskal siyosatni o'sish drayveri sifatida ko'rsatishi. Dolzarbligi global va mintaqaviy xavflarda (geosiyosiy keskinlik, energiya narxlari o'zgarishi) fiskal siyosatni samarali yuritish zaruriyatida. Ilmiy yangiligi – rasmiy manbalar, ya'ni Jahon banki hamda XVJ 2025 yil ma'lumotlari asosida O'zbekiston uchun empirik tahlil va nazariy yondashuvlarni birlashtirishda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Fiskal siyosatning nazariy asoslari klassik, keynschi va zamonaviy nazariyalarda yoritilgan. Keynscha yondashuvda qisqa muddatda ekspansiv fiskal siyosat umumiy

talabni oshirib, multiplikator effekti orqali o'sishni rag'batlantiradi.¹ Neoklassik nazariyada (Ricardian ekvivalentlik) uzoq muddatda fiskal stimuly neytral bo'lishi mumkin, chunki xususiy sektor davlat qarzini oldindan hisobga oladi.

Endogen o'sish nazariyasida "produktiv" davlat xarajatlari (infratuzilma, ta'lim, sog'liqni saqlash) uzoq muddatli o'sishni oshiradi, noproduktiv xarajatlarga esa aksincha ta'sir qiladi.² Zamonaviy tadqiqotlarda, ya'ni XVJ va Jahon Banki hisobotlarida rivojlanayotgan mamlakatlarda fiskal siyosatning o'sishga ijobiy ta'siri, ayniqsa inqiroz davrida, tasdiqlangan.

Mahalliy olimlar tadqiqotlari bo'yicha O'zbekiston kontekstida fiskal siyosatning iqtisodiy o'sishga ta'siri bir qator ishlarida o'rganilgan. Masalan, Omonova Sh. fiskal siyosatni raqamlashtirish va uning samaradorligini tahlil qilib, davlat xarajatlari va soliq siyosatining iqtisodiy jarayonlarga ta'sirini ko'rsatgan.³ Ochilov Farxod fiskal siyosat va soliq to'lovchilar faoliyatini tartibga solishning nazariy masalalarini o'rganib, iqtisodiy o'sishda fiskal optimallikning ahamiyatini ta'kidlagan.⁴

Shuningdek, Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnalida O'zbekiston fiskal siyosatining siklik xususiyatlari (pro- va kontrtsiklik) Philipp Heimberger metodologiyasi asosida tahlil qilinib, byudjet taqchilligi va o'sish sur'atlari dinamikasi ko'rsatilgan.⁵ Mahalliy tadqiqotlarda (masalan, Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil jurnali) fiskal stimulyning pandemiya va islohotlar davrida o'sishni qo'llab-quvvatlashi tasdiqlangan, ammo uzoq muddatli intizom va produktiv xarajatlarning zarurati ta'kidlangan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, fiskal siyosatning samaradorligi xarajatlarning tarkibi, makroiqtisodiy sharoitlar va raqamlashtirish darajasiga bog'liq. O'zbekiston

¹ Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan Publishing Company, p.403. https://en.wikipedia.org/wiki/The_General_Theory_of_Employment%252C_Interest_and_Money

² Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy*, Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems, pp. S103–S125. https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3451296/Barro_GovernmentSpending.pdf

³ Omonova, S. (2024). Fiskal siyosat va raqamlashtirishning nazariy-uslubiy asoslari. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil ilmiy jurnali*, Toshkent, 2(5), 228–233 bet.

https://www.researchgate.net/publication/381456302_FISKAL_SIYOSAT_VA_RAQAMLASHTIRISHNING_NAZARIY-USLUBIY_ASOSLARI

⁴ Ochilov Farxod. (2023). Fiskal siyosat va soliq to'lovchilar faoliyatini tartibga solishning nazariy masalalari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot ilmiy jurnali*, Toshkent, № 12, 145–155 bet. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/208/199>

⁵ <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/2055/2140>

tajribasi mahalliy olimlar ishlarida fiskal siyosatni barqaror o'sish drayveri sifatida ko'rsatmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot nazariy va empirik usullarni birlashtiradi. Nazariy tahlil Keynscha, neoklassik va endogen o'sish nazariyalari (Barro modeli) asosida olib borilgan bo'lib, fiskal siyosatning iqtisodiy o'sishga ta'sir mexanizmlari o'rganilgan.

Empirik qismda deskriptiv statistika va vaqt seriyalari kuzatuv qo'llanilgan. Tadqiqot bazasi – O'zbekistonning 2015–2025 yillardagi makroiqtisodiy ko'rsatkichlari: YaIM o'sish sur'ati, davlat xarajatlari va byudjet taqchilligi (YaIMga nisbatan %da).

Ma'lumotlar rasmiy manbalardan olingan: Jahon banki (World Development Indicators, 2025), XVJ (World Economic Outlook va Article IV hisobotlari, 2025) hamda O'zbekiston Statistika agentligi nashrlari. Tahlilda ko'rsatkichlar dinamikasi va bog'lanishi baholangan, inqiroz (2020–2021) va islohotlar davrlari alohida ko'rib chiqilgan. Natijalar nazariy xulosalar bilan solishtirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu bo'limda O'zbekistonning 2015–2025 yillardagi fiskal siyosati va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri rasmiy statistik ko'rsatkichlar asosida chuqur tahlil qilinadi. O'zbekistonning fiskal siyosati 2017 yildan boshlab keng ko'lamlı islohotlar–valyuta kursi liberalizatsiyasi, soliq islohoti, byudjet shaffofligini oshirish–bilan faollashdi. Pandemiya davrida kontrtsiklik ekspansiv siyosat yuritilib, ijtimoiy yordam va infratuzilma xarajatlari keskin oshirildi. 2022–2025 yillarda esa fiskal konsolidatsiya (taqchillikni kamaytirish, energiya subsidiyalarini qisqartirish, xarajatlarni maqsadli qilish) amalga oshirilib, barqarorlik ta'minlandi.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida 2015–2025 yillarda YaIM o'sish sur'ati, davlat xarajatlari va byudjet taqchilligi dinamikasi:

Yil	YaIM o'sish sur'ati (%) (World Bank/IMF)	Davlat xarajatlari (%) YaIM) (IMF)	Byudjet taqchilligi (%) YaIM) (IMF)
2015	7.4	~33	+0.1 (profitsit)
2016	5.9	~34	-0.1
2017	4.5	~34	-0.3
2018	5.7	33.5	-0.3
2019	5.8	34.2	-0.1
2020	1.9	38.5	-4.3
2021	7.4	37.8	-4.9
2022	5.7	~36	-3.5
2023	6.0	~35	-4.8

Yil	YaIM o'sish sur'ati (%) (World Bank/IMF)	Davlat xarajatlari (%) YaIM) (IMF)	Byudjet taqchilligi (%) YaIM) (IMF)
2024	6.5	~34	-3.2
2025	6.2	~33	-3.0

Manbalar: International Monetary Fund. (2025). Republic of Uzbekistan: 2025 Article IV Consultation, World Bank. (2025). World Development Indicators: Uzbekistan statistik ma'lumotlardan foydalanilgan holda muallif tomonidan tuzildi.

Ushbu jadval Jahon banki va XVJ rasmiy ma'lumotlari asosida tuzilgan bo'lib, undagi asosiy tahlil va kuzatuvlar quyidagicha:

- **2015–2019 yillar (islohotgacha davr):** Fiskal siyosat konservativ bo'lib, byudjet profitsiti yoki kichik taqchillik saqlangan. Xarajatlar YaIMning 33–34% atrofida barqaror bo'lib, asosan joriy xarajatlarga yo'naltirilgan. Bu davrda o'sish o'rtacha 6–7% ni tashkil etib, neoklassik nazariyaga mos fiskal intizom uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlagan.¹

- **2020–2021 yillar (pandemiya davri, ekspansiv fiskal siyosat):** COVID-19 inqiroziga qarshi kontrtsiklik siyosat yuritilib, xarajatlar 38.5% gacha oshirildi (ijtimoiy yordam paketlari, sog'liqni saqlash va infratuzilma loyihalari). Byudjet taqchilligi 4–5% ga yetdi. Natijada o'sish musbat zonada saqlanib (+1.9% 2020), 2021 yilda kuchli tiklanish (+7.4%) kuzatildi.² Bu Keynscha multiplikator effektini aniq tasdiqlaydi – fiskal stimul umumiy talabni qo'llab-quvvatladi.

- **2022–2025 yillar (fiskal konsolidatsiya va islohotlar davri):** Xarajatlar bosqichma-bosqich kamaytirilib (~33–36%), taqchillik 3% atrofida nazoratga olindi. Soliq islohoti (soliq stavkalarini pasaytirish, raqamlashtirish), energiya subsidiyalarini qisqartirish va xarajatlarni produktiv yo'nalishga (infratuzilma, inson kapitali) yo'naltirish amalga oshirildi. Natijada o'sish 6% atrofida barqarorlashdi (2024–2025 taxminan 6.2–6.5%). Bu endogen o'sish modeliga mos – produktiv xarajatlar uzoq muddatli potensialni oshirdi.³

Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston fiskal siyosati qisqa muddatda inqirozlarga qarshi samarali, uzoq muddatda esa barqaror o'sishni ta'minlash uchun moslashuvchan. Biroq risklar mavjud: yuqori taqchillik davlat qarzini oshirishi va inflyatsiya bosimi keltirib chiqarishi mumkin. Mahalliy olimlar ham fiskal raqamlashtirish va optimallikni ta'kidlab, ushbu siyosatni qo'llab-quvvatlaydi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, fiskal siyosatning iqtisodiy o'sishga ta'siri nazariy va empirik jihatdan tasdiqlangan deb xulosa qilish mumkin. O'zbekiston

¹ <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/10/14/world-economic-outlook-october-2025>

² <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/macro-indicators-2>

³ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/macro-indicators-2>

Respublikasining 2015–2025 yillardagi tajribasi ham nazariyalarni aniq tasdiqlaydi. 2020–2021 yillardagi pandemiya inqirozida ekspansiv fiskal siyosat (xarajatlarning YaIMga nisbatan 38–39% gacha oshishi va byudjet taqchilligining 4–5% ga yetishi) o‘shishni musbat zonada saqlab qolgan (+1.9%) va 2021 yilda kuchli tiklanish (+7.4%) ta’minlagan. 2022–2025 yillarda amalga oshirilgan fiskal konsolidatsiya (taqchilikni 3% atrofida ushlab turish, energiya subsidiyalarini qisqartirish, soliq islohoti) va xarajatlarni produktiv yo‘nalishga yo‘naltirish o‘shishni 6% atrofida barqarorlashtirgan. Bu natijalar O‘zbekiston fiskal siyosatining moslashuvchanligi va samaradorligini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, yuqori byudjet taqchilligi davlat qarzini oshirishi, inflyatsiya bosimi keltirib chiqarishi va uzoq muddatli barqarorlikka tahdid solishi mumkinligi risklari mavjud. Shu sababli, fiskal siyosatni yuritishda intizom va samaradorlikni birgalikda ta’minlash zarur.

Umumiy takliflarga keladigan bo‘lsak, fiskal siyosatni kontrtsiklik tamoyilga asoslab yuritish, ya’ni inqiroz davrida ekspansiv, barqarorlik davrida konsolidatsiya siyosatini qo‘llash, davlat xarajatlari tarkibini optimallashtirish–joriy xarajatlarni qisqartirib, kapital va ijtimoiy-investitsiya xarajatlarini oshirish orqali endogen o‘shish potensialini kuchaytirish, byudjet taqchilligini 3% dan oshmasligini nazorat qilish va XVJ tavsiyalari asosida davlat qarzini YaIMning 60% dan past darajada ushlab turish, fiskal raqamlashtirishni chuqurlashtirish hamda fiskal siyosatni monetar siyosat bilan muvofiqlashtirish kabi yondashuvlar amalda qo‘llanilganda O‘zbekiston iqtisodiyoti uzoq muddatli, inklyuziv va barqaror o‘shish traektoriyasiga o‘tishi mumkin. Kelgusida fiskal siyosatni ilmiy asosda monitoring qilish va baholashni davom ettirish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan Publishing Company
2. Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy*, Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems
3. Omonova, S. (2024). Fiskal siyosat va raqamlashtirishning nazariy-uslubiy asoslari. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil ilmiy jurnali*, Toshkent, 2(5)
4. Ochilov Farxod. (2023). Fiskal siyosat va soliq to‘lovchilar faoliyatini tartibga solishning nazariy masalalari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot ilmiy jurnali*, Toshkent, № 12

5. International Monetary Fund. (2025). Republic of Uzbekistan: 2025 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Republic of Uzbekistan. Washington, DC: IMF Publication Services
6. International Monetary Fund. (2025). World Economic Outlook Database, October 2025 Edition. Washington, DC: IMF <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/10/14/world-economic-outlook-october-2025>
7. World Bank. (2025). World Development Indicators: Uzbekistan. Washington, DC: World Bank Group. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
8. World Bank. (2025). Uzbekistan Economic Update, Fall 2025. Washington, DC: World Bank
9. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2025). O‘zbekiston iqtisodiyotining asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari (2015–2025 yillar). Toshkent: Stat.uz rasmiy nashri. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/macro-indicators-2>